

TURLI TIZIMDAGI TILLARDA KIRISH BO‘LAKLI GAPLARNING LINGVOPRAGMATIK VA KOMMUNIKATIV-PRAGMATIK JIHLTLARI QIYOSIY TADQIQI

Qosimova Xusnuraxon Oybek qizi

ADChTI, doktorant

Annotatsiya: Hozirgi zamon tilshunosligida jadal rivojlanib borayotgan lingvopragmatika barcha tadqiqotlar markaziga aylandi. Har qanday til birligini lingvopragmatik tomondan tahlil qilish tilshunoslikning yangi qirralarini ochib bermoqda. Ushbu maqola zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolaridan bo‘lgan kirish bo‘laklarning lingvopragmatik jihatlari ingliz va o‘zbek tillari materiali asosidagi tadqiq qilishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: pragmatika, pragmalingvistika, kirish bo‘laklar, adresant, ijobiy baho, salbiy baho, subyektiv baho, aksiologik baho.

Insonning subyektiv ruhiyatini aks ettiruvchi diskurs ham pragmatikaning o‘rganish doirasiga kiradi. E.Benvenistning fikriga ko‘ra, so‘zlovchi va tinglovchiga taqozo qiluvchi va so‘zlovchining tinglovchiga qandaydir yo‘l bilan ta’sir qilish maqsadini aks ettiruvchi har qanday jumla diskurs sanaladi. Jumlaning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari, obyektiv mazmun bilan ifodalangan shakl o‘rtasidagi munosabat, shakl va mazmun o‘rtasidagi tengsizlik holatining nutqdagi ta’siri kabi masalalar ham pragmatikaga kiradi.[12:45]

Kirish so‘zlarning so‘zlovchi munosabatini aks ettirishi pragmalingvistikaning tahlil obyekti ekanligidan dalolat beradi. O‘zbek tilshunosligida “kirish konstruksiyalar” (A.G‘ulomov, M.Asqarova,)[5:316], “kirish qurilmalar” (B.O‘rinboyev)[9:117], “kirishlar” (H.Holiqov,)[10:22] nomlari bilan atalib kelingan bu sintaktak shakl munosabatni ifodalovchi so‘zlar bo‘lgani bois oldingi boblarda ta’kidlaganimizdek, nutq egasi tomonidan voqelik va ish-harakatga ijobiy yoki salbiy

baho berishi bilan xarakterlanadi. Bunday vaziyatda kirish soʻzlar pragmalingsvistikaning oʻrganish obyekti sanaladi.

Kirish soʻzlar, asosan, dialogik nutqda namoyon boʻladi hamda “soʻzlovchining subyektiv munosabatini, emotsional munosabatini ifodalaydi”.[5:96]

Bu munosabat doirasida nutq vaziyati bilan bogʻliq holda propozitsiyani ifodalashi nafaqat semantik-sintaktik, balki pragmalingsvistik aspektga ham oid muammo sanaladi. Shu jihatdan, D. Boymatoyeva kirish soʻzlarning pragmatik vazifasi doirasini quyidagicha belgilaydi:

1. Kirish soʻzlar adresantning baho munosabatini ifoda etib, pragmatik vazifa bajaradi.

2. Kirish soʻzlar subyektning gapdan anglashilgan voqelikka nisbatan turli xil munosabatni koʻrsatishi bilan pragmatik vazifa bajaradi.

3. Kirish soʻzlar vazifasida kelgan modal soʻzlar, ayrim feʼl, olmosh, yuklamalar va tartib sonlar nutqiy muloqot jarayonida qoʻllanganda pragmatik vazifa bajaradi.[3:26]

Kirish soʻzlar muloqot jarayonida qoʻllanganda, eng muhim, qaysidir jihatlari bilan birlamchi boʻlgan voqelikka nisbatan ijobiy yoki salbiy bahoni aks ettiradi. S.Boymirzayevaning qayd etishicha, “baho obyektning ahamiyatli tomoni, qiymatini belgilash faoliyati jarayonidir. Ushbu jarayon subyekt tomonidan bajarilib, uning asosida maʼlum bir namuna yotadi hamda obyektga shu namuna doirasida ijobiy yoki salbiy sifat-baho beriladi”[2:85-88]. Shu oʻrinda subyektiv bahoning bir turi-aksiologik baho namunasi yuzaga chiqadi.

Shuningdek, kirishlar baho ifodalovchi birikma tarzida kelishi baholash faoliyatining oʻziga xos tarzda namoyon boʻlishi xarakterlanadi. Z. Pardayev taʼkidicha, “kirishlarning baho munosabatini ifodalashi, bir tomondan, ayrim oʻrinlarda ijobiy yoki salbiy maʼnoning toʻgʻridan-toʻgʻri boʻrtib chiqishi bilan bogʻliq boʻlsa, ikkinchi tomondan, matn bilan aloqador boʻladi”[8:106] Quyidagi misollardagi kirish boʻlaklarini koʻrib chiqsak:

Ijobiy baho munosabati:

Fortunately, it was not a serious disease anyway if you took it in time, they said.

(Hemingway E. 103 p.)

Yaxshiyamki, unda zaxm yo’q ekan, har holda vaqtida oldini olsang, unchalar xavfli emas. (G’afurov I. tarjimasi 244 b.)

Salbiy baho munosabati:

Unfortunately, no garage man who had seen him came forward. (Hemingway E. 190 p.)

Afsuski, ustaxona egalari uni ko’rmaganliklarini aytishdi (G’afurov I. tarjimasi 330 b.)

I’m afraid, I am not a good host. (Fitzgerald S. 58 p.)

Attang, yaxshi mezbon bo’la olmabman-da. (Andug’aniyeva Z. tarjimasi 43b.)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kirish so‘zlar subyektiv munosabat bilan bog‘liq holda – aksiologik bahoning ifodalovchisi sifatida – badiiy matnda ishtirok etadi. Aksiologik bahoning asosiy mundariyasi esa qadriyat sifatiga ega bo‘lgan voqelikni tasvirlash, baholash yo‘li bilan muallifning asosiy maqsadini adresat (tinglovchi, o‘quvchi)ga yetkazishdir. Bu esa pragmatik vazifa bajarilayotganligidan dalolat beradi.[3:25-27]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностранная литература, 1955. – Стр. 416.
2. Боймирзаева С. Aksiologik modallikning matnda voqelaniishi// Ўзбек тили ва адабиёти, 2009. –№4. –Б. 85-88.
3. Бойматоева Д. Кириш сўзлар ва aksiologik bahoning pragmatik vazifasi // “Filologiya masalalai” ilmiy-amaliy respublika onlayn konferensiya materiallari, – Andijon, 2020. – Стр. 25-27.
4. Фуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. –Б.316.

5. Пардаев З. Нутқ инновацияси ва уларда баҳо муносабатининг ифодаланиши (сифат лексемалар асосида) // Ўзбек тили ва адабиёти, 2010.№ 5.106 б.
6. Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Самарқанд, 2001. –Б. 117.
7. Ҳолиқов Ҳ. Ҳозирги ўзбек адабий тилида мураккабланишган содда гаплар услубияти\\Филол.фанлари номз.дис... автореф. –Тошкент, 1993. – Б. 22.
8. Benveniste, E. On Discourse [Text] // E. Benveniste// The Theoretical Essays: Film, Linguistics, Literature. – Manchester: Manchester Univ. Press, 1985.